

Hiatal Hernia(Diafragma qizilo'ngach teshigi churralari)

**Muallif: Samarqand Davlat Tibbiyot
Universiteti assistenti Egamberdiyev Abduqaxxor
Abduqodirovich**

Annotatsiya

Hiatal herniya — bu oshqozonning yoki boshqa ichki organlarning diafragmaning qizilo'ngach tegishi(hiatus oezafagus) orqali ko'krak qafasiga siljishi bilan tavsiflanadigan holatdir. Bu patologiya ko'pchilik hollarda simptomatsiz o'tadi, lekin ba'zan oshqozon-ichak tizimi yoki ko'krak qafasi organlarida turli noqulayliklar keltirib chiqaradi. Hiatal herniyaning to'rtta asosiy turi mavjud: sirg'ash herniya (1-tur), paraesofageal herniya (2-tur), aralash herniya (3-tur) va gigant herniya (4-tur). HHni tashxislash uchun yuqori endoskopiya va bariyum kontrast tekshiruvi asosiy diagnostika usullari hisoblanadi. Sirg'ash herniya uchun dori vositalari yordamida GERD simptomlarini boshqarish mumkin, lekin boshqa turlar jarrohlik yondashuvini talab qiladi. Hozirgi kunda laparoskopik usul eng samarali davolash usuli sifatida tan olingan bo'lib, diafragmani mustahkamlashda mesh materiallari qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: hiatal herniya, gastroezofageal refluks, paraesofageal herniya, fundoplikatsiya, laparoskopik jarrohlik.

Kirish

Hiatal herniya (HH) oshqozon-ichak tizimi organlarining diafragma orqali torakal bo'shliqqa chiqishi bilan tavsiflanadi. Ushbu patologiya ko'pchilik hollarda simptomatsiz kechadi, shuning uchun uning aniq tarqalishini aniqlash qiyin. 2020-yilgi tadqiqotlarga ko'ra, G'arb mamlakatlarida hiatal herniya bilan kasallanish darajasi 20% atrofida bo'lsa, Osiyoda bu ko'rsatkich pastroq – taxminan 5–10%. HH rivojlanishiga sabab bo'luvchi asosiy omillar:

- ★ Semizlik: qorin bo'shlig'i ichidagi bosimning oshishi.
- ★ Qarilik: yoshning ortishi bilan diafragma muskulining zaiflashuvi.

★ Genetik moyillik: tug'ma zaif bog'lovchi to'qimalar.

HHni to'liq o'rganish hali davom etmoqda.

Klinik belgilari:

- yurak urishi,
- qichishish,
- og'izda achchiq yoki kislotalilik hissi,
- oziq-ovqatning regurgitatsiyasi,
- sternumning pastki qismida oziq-ovqat tiqilib qolganligi hissi,
- ovqat paytida va kechasi ko'krak og'rig'i;
- sababsiz tungi yo'tal,
- bazan ko'krak qafasining nosimmetrikligi.

Klinik manzarasi va diagnostikasi.

Diafragma qizilo'ngach teshigining sirpanuvchi churralarida simptomlar reflyuks-ezofagit bilan bog'liq bo'ladi. Bemorlar to'sh orqasida, xanjarsim on o'siq sathida, to'sh ostida, qovurg'alar ostidagi achishtiradigan yoki lo'qillagan og'riqdan shikoyat qiladilar, bu og'riq yurak, kuraklar yoki chap elkaga beriladi. Aksariyat bemorlarni terapevtlar stenokardiya kasalligi bo'yicha kuzatib boradilar. Og'riq bemor gorizontal vaziyatda bo'lganda va jismoniy harakat qilganda, gavdasini oldinga engashtirganda, ya'ni me'da-qizilo'ngach reflyuksi oson sodir bo'lganda kuchayadi. Og'riq vaqtida bemorlarda kekirish, zarda bo'lishi va qayt qilish kuzatiladi. Vaqt o'tishi bilan bemorlarda disfagiya paydo bo'ladi, ko'pincha u o'zgaruvchan xarakterga ega bo'ladi va qizilo'ngachning peptik strukturasi rivojlanganda doimiy tus oladi.

HHni aniqlashda asosiy diagnostik usullar:

1. Yuqori endoskopiya: Oshqozon-ichak tizimi o'zgarishlarini baholash uchun asosiy vosita hisoblanadi. Bu usul GERD belgilarini aniqlashga yordam beradi.

2. Barium kontrastli rentgen: Oshqozon va diafragma holatini baholashda qo'llaniladi. Ushbu usul kichik hernialarni aniqlashda ham samaralidir.

3. Kompyuter tomografiyasi (KT): Murakkab va katta hajmli hernialar uchun qo'llaniladi. Bu torakal va abdominal organlarni aniq ko'rish imkonini beradi.

HH Turlari

Diafragmaning qizilo'ngach teshigi churralari.

Diafragmaning tabiiy teshiklaridan ko'p hollarda churra chiqadigan joy qizilo'ngach teshigi hisoblanadi. Churraning ayni shu turi ko'krak, qorin bo'shliqlari to'sig'ining ko'proq tarqalgan patologiyasi hisoblanadi.

Qizilo'ngach teshigi churralarining tasnifi (B.V. Petrovskiy bo'yicha):

I. Qizilo'ngach teshigining sirpanuvchi tipdagi churralari:

1. qizilo'ngach teshigining qizilo'ngach churrasi;
2. qizilo'ngach teshigining kardial churrasi;
3. qizilo'ngach teshigining kardio-fundal churrasi.

II. Qizilo'ngach teshigining paraezofagial tipdagi churrasi:

1. qizilo'ngach teshigining fundal churrasi;
2. qizilo'ngach teshigining antral churrasi;
3. qizilo'ngach teshigining gastral churrasi;
4. qizilo'ngach teshigining go'sht ommaviy me'da-ichak churrasi;
5. qizilo'ngach teshigining charvi churrasi.

III. Qizilo'ngach teshigining gigant (katta) churralari:

1. qizilo'ngach teshigining subtotal me'da churrasi;
2. qizilo'ngach teshigining total me'da churrasi.

IV. Kalta qizilo'ngach:

1. orttirilgan kalta qizilo'ngach;
2. tug'ma kalta qizilo'ngach.

Davolash

1. Konservativ davolash

Proton pompasini inhibitörleri (PPI): GERD simptomlarini kamaytiradi.

Antasidlar: Oshqozon kislotaliligini pasaytirish uchun ishlatiladi.

Hayot tarzini o'zgartirish: Semizlikni kamaytirish, spirtli ichimliklardan va yotishdan oldin ovqatlanishdan voz kechish tavsiya etiladi.

2. Jarrohlik davolash

2, 3 va 4-tur HH odatda jarrohlik yondashuvni talab qiladi. Hozirgi vaqtda laparoskopik texnika kam invazivligi va tez tiklanish imkoniyati tufayli eng samarali usul hisoblanadi.

3. Fundoplikatsiya

GERDni kamaytirish uchun oshqozonning yuqori qismidan aylana shakli hosil qilinadi. Bu usul ko'pincha hiatal herniyalarni davolashda amalga oshiriladi.

4. Mesh yordamida mustahkamlash

Katta hajmdagi herniyalarda diafragmani tiklash uchun mesh (to'qima material) ishlatiladi. Bu qaytalanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Qaytalanish va Komplikatsiyalar

Jarrohlikdan keyin ba'zi bemorlarda qaytalanish xavfi yuqori bo'lishi mumkin, ayniqsa katta hernialarda. Shuning uchun:

Mesh ishlatilishi: Qaytalanishning oldini olishga yordam beradi.

Kuzatuv: Bemorlarda simptomlar qayta paydo bo'lishining oldini olish uchun muntazam nazorat talab qilinadi.

Xulosa

Hiatal herniya ko'pincha simptomatsiz bo'lib, bemorlarni tashvishga solmaydi. Ammo, katta yoki murakkab hernialar sog'liq uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Laparoskopik jarrohlik bugungi kunda HHni davolashda eng maqbul usul bo'li bub, qaytalanish xavfini kamaytirishda mesh texnikasi muhim o'rin tutadi. Diagnostika, davolash va kuzatuvga kompleks yondashuv hiatal herniyaga chalingan bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gerson, L. B., & Triadafilopoulos, G. (2014). "Hiatal Hernia." *Current Treatment Options in Gastroenterology*, 16(1), 2-12.
2. Patti, M. G., Schlottmann, F., & Pellegrini, C. A. (2015). "Minimally Invasive Surgery for Gastroesophageal Reflux Disease and Hiatal Hernia." *Journal of the American College of Surgeons*, 220(4), 569-574.
3. Stylopoulos, N., & Rattner, D. W. (2016). "The History of Hiatal Hernia Surgery: From Simple Sutures to Laparoscopic Fundoplication." *Journal of Gastrointestinal Surgery*,

20(10), 1771-1781. 4. Kahrilas, P. J., & Pandolfino, J. E. (2013). "Hiatal Hernia." Gastroenterology Clinics of North America, 42(1), 1-12.

5. Peters. J. H., DeMeester. T. R., & Crookes, P. F. (2012). "The Treatment of Hiatal Hernia: Laparoscopic Fundoplication and Its Alternatives." Surgical Clinics of North America, 75(5). 1001-1017.

6.Xirurgik-kasalliklar.-Karimov-Sh.I.2011.pdf

7.Кузин М.И. Хирургические болезни.pdf

8.Хирургические болезни Черноусов.pdf

Internet saytlar:

1. Med.-site.narod.ru

2. www.tma.uz

3. www.zyonet.uz

4. www.medlook.ru

